

Síndromes lipodistróficos infrecuentes

Título abreviado: Lipodistrofias

Autores: Cristina Guillín-Amarelle (1,2), Sofía Sánchez-Iglesias (2), David Araújo-Vilar (1,2)

Instituciones: 1. Servicio de Endocrinología e Nutrición. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Departamento de Medicina. Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago-Universidade de Santiago de Compostela. 2. Grupo de Patología Molecular-UETeM, CIMUS, Universidade de Santiago de Compostela.

Financiación: Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia (10PXIB208013PR) y por la Asociación de Familiares y Afectados de Lipodistrofia (AELIP).

Dirección para correspondencia:

Dr. David Araújo-Vilar

Servicio de Endocrinología e Nutrición

Hospital Clínico Universitario de Santiago

Tv Choupana s/n

15707 Santiago de Compostela, Spain.

Phone: +34 881815426 Fax: +34 981559937 E-mail: david.araujo@usc.es

Numero de palabras: 3739

Fecha de envío: 19/01/2014

Agradecimientos: Los autores están en deuda con los pacientes y sus padres por su colaboración para la elaboración de este manuscrito. SSI es becaria del programa de ayudas a la investigación de la Diputación de A Coruña.

INTRODUCCION

Las lipodistrofias son trastornos caracterizados por una pérdida total o parcial del tejido adiposo. En ocasiones, la pérdida de grasa en ciertas regiones del cuerpo se acompaña de un incremento de la misma en otras [1].

Excluyendo a la lipodistrofia asociada al tratamiento con fármacos antirretrovirales en el SIDA, el resto de los síndromes lipodistróficos son extremadamente infrecuentes. Su prevalencia se estima entre 1:40000 y unas pocas decenas, según los subtipos. Por otra parte, la mayoría de los casos tienen su inicio en el nacimiento, infancia o adolescencia, y suponen un reto diagnóstico para el clínico dada su baja prevalencia.

CLASIFICACION: La pérdida de grasa puede ser generalizada, parcial o localizada, y estos cuadros pueden ser genéticos o adquiridos (Tabla 1).

DIAGNOSTICO

El diagnóstico de los síndromes lipodistróficos descansa en una minuciosa evaluación clínica, fundamentalmente dirigida a la extensión de la pérdida del tejido adiposo, edad de inicio, progresión de la pérdida de grasa y, en el caso de las formas parciales, identificación de áreas corporales de lipohipertrofia. Es relativamente frecuente observar en las extremidades lipoatróficas un marcado resalte del árbol venoso (flebomegalia), así como una apariencia de hiper muscularidad que, en ocasiones, se corresponde con una franca hipertrofia muscular. Debido a la frecuente asociación con una situación de resistencia **grave** a la insulina (RI) no es infrecuente la presencia de acantosis nígricans, incluso en áreas corporales poco habituales (abdomen, p.e.), y en las formas más **graves** se suele objetivar distensión abdominal consecuencia de la esteatosis hepática. Ciertos signos clínicos son característicos de determinados subtipos de lipodistrofia y pueden ayudar al diagnóstico, como son los rasgos acromegaloides en el caso del síndrome de Berardinelli-Seip o signos de envejecimiento prematuro (estos últimos en los síndromes progeroides). Aunque no aparecen en todas las formas, las alteraciones metabólicas (diabetes mellitus, hipertrigliceridemia) y la esteato-hepatitis no alcohólica no son

1 infrecuentes. La presencia de cuadros clínicos semejantes en la familia del paciente
2 resulta de gran ayuda en las formas genéticas, sobre todo en las autosómicas
3 dominantes, pero también en los síndromes recesivos, debiéndose investigar la existencia
4 de consanguinidad.
5

6
7
8 En los cuadros genéticos, el diagnóstico de certeza lo proporcionan los estudios
9 moleculares siempre que se trate de mutaciones ya conocidas, aunque en más del 50%
10 de los casos no se logra identificar el gen responsable.
11

12 EVALUACIÓN DE LA HISTORIA NATURAL, MORFOTIPO Y DISTRIBUCIÓN DEL 13 TEJIDO ADIPOSEO 14

15 **1. Lipodistrofias generalizadas**

16 1.1. Lipodistrofia congénita generalizada (LCG) o síndrome de Berardinelli-Seip

17 La LCG [1,2] es un trastorno autosómico recesivo que se diagnostica en el momento del
18 nacimiento o en el 1º año de vida. Estos niños presentan unas manifestaciones clínicas
19 características: ausencia generalizada de tejido adiposo, facies tosca y triangular,
20 musculatura bien definida que les confiere un aspecto hercúleo, flebomegalia y abdomen
21 distendido en relación con la hepatomegalia (Figura 1). La hernia umbilical es frecuente.
22

23 La velocidad de crecimiento está acelerada aunque la talla final estará en consonancia
24 con la parental. También es frecuente la hipertrichosis (Figura 1F), si bien tiende a
25 desaparecer con el paso del tiempo. Dependiendo de los casos, es habitual observar
26 acantosis nigricans, que suele empeorar con los años. Con el tiempo suelen aparecer
27 acrocordones, generalmente en cuello y axilas (Figura 1E). Aunque pueden manifestarse
28 en los primeros meses problemas de succión, el apetito característicamente es voraz. La
29 ausencia de grasa afecta tanto a la subcutánea como a la visceral, mientras que la grasa
30 mecánica y retro-orbitaria estará presente según los subtipos. A medida que van
31 creciendo, los rasgos faciales tienden a acentuarse, adquiriendo una apariencia
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

acromegaloide (Figura 1B,C). Igualmente, el aspecto hercúleo empeora con la edad, siendo habitual la hipertrofia muscular, sobre todo en los gemelos (Figura 1G).

El pronóstico está condicionado por las complicaciones hepáticas, metabólicas y cardíacas. Sin tratamiento, los pacientes pueden fallecer precozmente en relación con pancreatitis aguda grave, y antes de los 60 años en relación con las complicaciones de la diabetes o de la cirrosis.

1.2. Lipodistrofia Generalizada Adquirida (LGA) o síndrome de Lawrence

Típicamente se reconoce durante la infancia o adolescencia, con frecuencia después de un proceso infeccioso, con una pérdida progresiva de tejido adiposo que afecta a la cara, extremidades, nalgas y abdomen, con cambios variables en la grasa intra-abdominal (Figura 2); los depósitos retro-orbitarios e intra-medulares están conservados y la pérdida de grasa en palmas y plantas es variable. La pérdida del tejido adiposo puede ser rápida (semanas) o prolongarse a lo largo de los años con periodos de estancamiento. Desde la infancia, los individuos afectados presentan apetito voraz, acantosis nigricans y esteatosis hepática, pudiendo desarrollar también diabetes mellitus (Figura 2B,C,F). La LGA ha sido clasificada basándose fundamentalmente en los atributos clínicos [3]: LGA asociada a trastornos autoinmunes (~25% de los casos), LGA asociada a paniculitis (~25% de los casos) y la forma idiopática (~50%). En una cuarta parte de los casos, la paniculitis (que se presenta clínicamente como nódulos inflamatorios subcutáneos) precede a la pérdida de grasa. La forma autoinmune se asocia con enfermedades como la dermatomiositis juvenil y la hepatitis autoinmune, lo que sugiere que la LGA es una enfermedad autoinmune por sí misma, y, en algunos pacientes, se han detectado niveles bajos de C4 [4].

2. Lipodistrofias parciales

2.1. Lipodistrofia parcial familiar (LDPF)

1 Se trata, en la mayoría de los casos, de un trastorno autosómico dominante, por lo que la
2 identificación de familiares con el mismo fenotipo resulta crítica en el diagnóstico. Debido
3 a la particular distribución del tejido adiposo y edad de aparición, los varones afectados se
4 suelen diagnosticar a partir de las mujeres de la familia [1,2,5].
5

6
7
8 Característicamente, las pacientes con LDPF inician el fenotipo durante la pubertad,
9 principalmente en la forma clásica o enfermedad de Dunnigan (LDPF tipo 2), ligada a
10 mutaciones en *LMNA*. No obstante, se han descrito pacientes en los que la pérdida de
11 grasa se inició en la edad adulta, generalmente asociadas a mutaciones en *PPARG*
12 (LDPF tipo 3).
13

14
15
16 La pérdida de tejido adiposo afecta a las extremidades, nalgas y caderas, mientras que se
17 observa una acumulación de grasa en cara, sotabarba, axilas y región interescapular,
18 aunque en ciertos subtipos (LDPF tipo 3) la acumulación facial de grasa es menos
19 frecuente. Los depósitos subcutáneos en tronco son variables, mientras que la grasa
20 visceral está preservada (Figura 3). En la enfermedad de Köbberling (LDPF tipo 1) hay
21 una franca acumulación de grasa subcutánea troncular y las pacientes suelen ser obesas.
22

23
24
25 La ausencia de grasa en los pacientes con LDPF les confiere un aspecto de
26 hiper muscularidad, y las venas superficiales se hacen muy visibles. La presencia de RI es
27 precoz [6], y, dependiendo de su severidad, va a condicionar la aparición de acantosis
28 nigricans.
29

30 2.2. Lipodistrofia Parcial Adquirida (LPA) o Síndrome de Barraquer-Simons

31
32 El cuadro suele iniciarse durante la infancia o la adolescencia aunque se han descrito
33 casos de aparición en la edad adulta, siendo mucho más frecuente en mujeres (8:1) [7].
34

35
36 Los individuos afectos presentan pérdida del tejido adiposo en cara, cuello, extremidades
37 superiores, tórax y mitad superior del abdomen, en una progresión céfalo-caudal (Figura
38 4) [5]. Los depósitos de grasa en glúteos, caderas y extremidades inferiores (incluyendo
39 plantas) se conservan o incluso son excesivos, sobre todo en las mujeres. La pérdida de
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

grasa en las palmas es variable, pero no se ha informado de pérdida de grasa retro-orbitaria ni medular. Este trastorno se ha asociado con frecuencia a enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis, la hipocomplementemia y la glomerulonefritis membrano-proliferativa, afectando ésta última a una quinta parte de los pacientes. Los sujetos con enfermedad renal desarrollan lipodistrofia más precozmente que los que no la padecen. Más del 80% de los pacientes tienen niveles bajos de C3 y presentan una elevación del factor nefrítico C3, que contribuye a confirmar el diagnóstico de certeza. Ciertas enfermedades autoinmunes o infecciosas podrían actuar como desencadenantes de esta enfermedad [1, 2, 7].

El pronóstico está condicionado por el avance de enfermedad renal cuando ésta está presente, o por las complicaciones cardiovasculares del síndrome metabólico, aunque estas últimas son mucho menos frecuentes que las observadas en otras formas de lipodistrofia.

3. Lipodistrofias localizadas

Las lipodistrofias localizadas se presentan como pérdidas focales de grasa subcutánea causando una o más depresiones en la piel. En algunos pacientes pueden estar afectadas áreas grandes contiguas o diferentes áreas parcheadas en cualquier región del cuerpo. La lipodistrofia localizada habitualmente está relacionada con inyecciones subcutáneas de diferentes fármacos, paniculitis, presión u otros mecanismos (ver Tabla 1) [8].

4. Síndromes de envejecimiento prematuro

4.1. Progeria de Hutchinson-Gilford (HGPS): Ésta es la forma clásica de envejecimiento prematuro y está asociada a mutaciones heterocigotas *de novo* en *LMNA*. La enfermedad característicamente comienza a manifestarse después del primer año de vida. Los pacientes presentan retraso en el crecimiento, talla baja, alopecia, osteolisis, características de envejecimiento facial, rigidez articular, anormalidades en la dentición,

nariz aguileña, voz de pito, osteoporosis y lipodistrofia generalizada que afecta a extremidades, cara y tronco, pero preservándose los depósitos intra-abdominales (Figura 5). Los pacientes suelen fallecer antes de los 15 años en relación con infarto de miocardio o ictus [9].

4.2. Displasia mandíbulo-acral (DMA): La DMA es un trastorno autosómico recesivo extremadamente raro que aparece en la primera infancia y que se caracteriza por múltiples anomalías esqueléticas (acro-osteolisis, resorción de clavículas e hipoplasia mandibular (que ocasionan retrognatia y hombros caídos)), características progeroides (atrofia cutánea con marcada vasculatura superficial e hiperpigmentación moteada, nariz aguileña delgada y pérdida de cabello), retraso de la dentición y del cierre de las fontanelas, apiñamiento dental y rigidez articular. La lipodistrofia puede ser de dos tipos, A (parcial con pérdida de grasa en extremidades conservando la del cuello y tronco) y B (generalizada) [10,11].

4.3. Síndrome de Werner: Cuadro recesivo caracterizado por talla baja, características progeroides de inicio tardío (segunda infancia-adolescencia), tales como encanecimiento prematuro, cataratas, signos cutáneos de esclerodermia y osteoporosis; además estos pacientes presentan lipodistrofia que afecta al tronco, cara y extremidades, voz aguda, cara de pájaro con nariz picuda, hipogonadismo, atrofia muscular de extremidades, calcificación de los vasos sanguíneos y muerte prematura (3^a-4^a década) en relación con enfermedad cardiovascular o cáncer. El hábito característico es talla baja, aspecto envejecido, extremidades delgadas y tronco robusto [12].

4.4. Síndrome de Werner atípico y otros síndromes progeroides asociados a mutaciones en *LMNA*: Ciertas mutaciones de sentido equivocado en heterocigosis y, generalmente *de novo*, en el gen *LMNA* dan lugar a cuadros de envejecimiento prematuro diferentes a la clásica HGPS. En todos estos cuadros la lipodistrofia está presente, aunque en grado

variable, desde formas generalizadas hasta parciales que afectan solo a los extremos distales de los miembros.

El denominado síndrome de Werner atípico muestra una clínica superponible a la forma clásica de este cuadro, aunque con algunas diferencias [13]. En general, el inicio de los primeros signos (encanecimiento precoz) suele ser a edades más tempranas, y la progresión de la enfermedad es más acelerada en las formas atípicas que en la forma clásica. También se han descrito casos asociados a dislipemia, hepato-esplenomegalia, miocardiopatía, contracturas articulares y pápulas leuco-melanodérmicas; no obstante, la heterogeneidad fenotípica es grande. En términos generales, estos pacientes presentan en común, talla baja, encanecimiento prematuro, lipodistrofia y aspecto avejentado.

El síndrome progeroide atípico (SPA) se relaciona con mutaciones en *LMNA*, la mayoría *de novo* en heterocigosis [14]. Estos pacientes presentan signos progeroides como talla baja, nariz picuda, encanecimiento prematuro, alopecia parcial, voz de pito, además de lesiones cutáneas (hipopigmentación moteada y cambios esclerodermatosos, sobre todo en el dorso de manos y pies), pero no acantosis nigricans. Otras características que pueden aparecer son: hipoplasia mandibular, resorción clavicular leve, acroosteolisis, apiñamiento dentario y paladar ojival. Muchos pacientes presentan contracturas que afectan a codos, muñecas, rodillas y tobillos. En más del 50% de los casos, se han descrito también valvulopatías y, en nuestra experiencia, un caso de miocardiopatía dilatada grave que requirió trasplante cardíaco (Figura 5). La lipodistrofia es de grado variable, entre generalizada y **grave** a sólo parcial, afectando a las extremidades, y la grasa medular está siempre conservada. Aunque el fenotipo es heterogéneo presenta características que lo distingue del HGPS y de la DMA. En contraste con estos dos síndromes, en el SPA no hay acroosteolisis o es mínima, afectando a las falanges distales, y la hipoplasia mandibular es rara y leve. La alopecia es poco importante. El

comienzo de las manifestaciones clínicas es más tardío que en la HGPS o la DMA, y, por lo menos con respecto a la HGPS, la supervivencia es mayor.

4.5. Síndrome de Progeria de Néstor-Guillermo: Se trata de un trastorno autosómico recesivo que comienza a manifestarse a partir de los 2 años con retraso en el crecimiento, talla baja, alopecia parcial pero conservando cejas y pestañas, protrusión ocular, lipodistrofia generalizada, osteolisis grave que afecta a la mandíbula, clavículas, costillas y falanges, apiñamiento dentario, rigidez articular, retraso en el cierre de las fontanelas, pérdida del puente nasal, apariencia envejecida con piel seca y arrugada, pigmentación moteada, escoliosis **grave** y valvulopatías. Los estudios analíticos sólo revelaron déficit de vitamina D2 e hipoleptinemia severa. A diferencia de HGPS y MAD, estos pacientes no presentaron alteraciones metabólicas, esteatosis hepática ni aterosclerosis [15].

4.6. Síndrome progeroide neonatal: También denominado síndrome de Wiedemann-Rautenstrauch, este cuadro sigue un patrón de herencia autosómico recesivo, aunque sus bases moleculares son desconocidas hasta la fecha. Los niños afectados presentan características progeroides desde el nacimiento, lipodistrofia generalizada y deformidades craneales [16].

4.7. Síndrome MDPL (*mandibular hypoplasia, deafness, progeroid features and lipodystrophy*): Trastorno caracterizado por hipoplasia mandíbulo-acral, sordera, manifestaciones progeroides, testes no descendidos, hipogonadismo masculino y lipodistrofia generalizada. Algunas mujeres presentaron escaso desarrollo mamario. Este síndrome está causado por mutaciones *de novo* en heterocigosis en el gen *POLD1* [17].

5. Síndromes ALDD (auto-inflamación, lipodistrofia y dermatosis)

5.1. Síndrome de Nakajo-Nishimura: Cuadro que se inicia en la primera infancia en forma de eritema pernio y nodoso, cara adelgazada, atrofia parcial lipo-muscular, dedos largos, crisis febriles y contracturas articulares. Pueden presentar anemia microcítica, hepato-esplenomegalia, calcificación de los ganglios de la base y hipergammaglobulinemia [18].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

5.2. Síndrome JMP (*Joint contractures, Muscular atrophy, microcytic anemia, and Panniculitis-induced lipodystrophy*): Caracterizado por contracturas articulares, atrofia muscular, anemia microcítica y lipodistrofia generalizada inducida por paniculitis. Otras características son fiebre intermitente, hipergammaglobulinemia, aumento de la velocidad de sedimentación, hepato-esplenomegalia y calcificación de los ganglios de la base [19].

5.3. Síndrome de CANDLE (*Chronic Atypical Neutrophilic Dermatosi s with Lipodystrophy and Elevated temperature syndrome*): Cuadro recesivo que se inicia en la infancia con fiebres recurrentes y placas anulares violáceas en párpados y labios, evolucionando a lo largo de la infancia a una pérdida de grasa subcutánea en la cara y extremidades superiores. Presentan también hepato-esplenomegalia, artralgias, anemia microcítica, aumento de la velocidad de sedimentación y calcificaciones en los ganglios de la base [20].

Parece razonable deducir que estos tres síndromes, todos ellos asociados a mutaciones en *PSMB8*, son variantes clínicas del mismo trastorno.

B. COMPLICACIONES METABOLICAS Y HEPÁTICAS

En general, las complicaciones metabólicas asociadas a estos cuadros son tanto más graves cuanto mayor es la pérdida de tejido adiposo. La mayoría de los cuadros lipodistróficos cursan con hipertrigliceridemia, que cuando es **grave** puede ocasionar episodios de pancreatitis aguda y/o xantomas eruptivos, y HDL-colesterol bajo. La RI suele asociarse con alteraciones en el metabolismo de la glucosa que van desde la glucemia basal alterada, intolerancia a la glucosa o diabetes gestacional a la diabetes mellitus no cetósica franca, que es muy habitual en las lipodistrofias generalizadas, generalmente después de la primera década de la vida. En general, el control de la diabetes suele ser difícil. La esteato-hepatitis no alcohólica es frecuente, pudiendo evolucionar a cirrosis hepática en la edad adulta en las lipodistrofias generalizadas. Las concentraciones plasmáticas de leptina y adiponectina van de casi indetectables en las

lipodistrofias generalizada a bajas en las formas parciales en relación con el índice de masa corporal.

C. COMPLICACIONES CARDIO-VASCULARES

Como es de esperar, la asociación de dislipemia aterógena y diabetes mellitus aumenta el riesgo cardiovascular de estos pacientes [21]. Además, el 25% de los enfermos con LCG tipo 2 (por mutaciones en *BSCL2*) presenta miocardiopatía hipertrófica, mientras que la LCG tipo 4, por mutaciones en *PTRF*, se asocia a trastornos del ritmo que incluyen QT prolongado, taquicardia ventricular inducida por ejercicio y muerte súbita [22]. En algunos pacientes con LDPF tipo 2 (por mutaciones en *LMNA*) se objetivaron valvulopatías, miocardiopatía hipertrófica y trastornos del ritmo cardíaco [23].

D. COMPLICACIONES NEUROLOGICAS

Además de un mayor riesgo de ictus en la mayoría de estos cuadros, el 80% de los pacientes con LCG tipo 2 presentan retraso mental leve-moderado [24], así como hiperactividad y déficit de atención durante la primera infancia. Nuestro grupo ha descrito recientemente una variante asociada al gen *BSCL2* que cursa con un cuadro neurodegenerativo letal en la segunda infancia [25].

E. COMPLICACIONES MUSCULO-ESQUELETICAS

En algunos casos de LCG tipo 1 (por mutaciones en *AGPAT2*) están presentes lesiones líticas focales en los huesos apendiculares después de la pubertad, aunque no está aumentado el riesgo de fracturas [24, 26]. La LCG tipo 4 se asocia a otras condiciones como miopatía, mioedema inducido por percusión, estenosis pilórica e inestabilidad atlanto-axoidea [22,27]. La hipertrofia de gemelos es un rasgo característico exceptuando los cuadros progeroides, los síndromes auto-inflamatorios y el síndrome de Barraquer-Simons [2]. Recientemente se ha descrito un nuevo subtipo de lipodistrofia parcial familiar asociada a distrofia muscular [28], aunque sus bases metabólicas se desconocen.

F. OTRAS COMPLICACIONES

1 En la LCG, las mujeres pueden presentar clitoromegalia, síndrome del ovario poliquístico
2 (SOP), hirsutismo y alteraciones menstruales, siendo excepcional la gestación [29]. La
3 función sexual en los hombres con estos cuadros es normal y son fértiles, aunque se han
4 descritos algunos casos de hipogonadismo [1,2,29]. En la LDPF tipo 2 también se puede
5 observar SOP, aumento de la tasa de abortos y muertes perinatales (aunque la capacidad
6 reproductiva es normal) [30], mamas hipoplásicas, manos toscas con dedos cortos,
7 presencia de lipomas encapsulados [31] y dolores musculares.

15 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

17 Aunque la desaparición del tejido adiposo resulta evidente, es aconsejable confirmar la
18 misma en aquellos pacientes con diagnóstico de sospecha de lipodistrofia generalizada o
19 parcial, además de con plicometría, mediante pruebas de imagen (DEXA, resonancia
20 magnética). Igualmente, se deben evaluar las posibles complicaciones metabólicas
21 mediante las correspondientes determinaciones plasmáticas de glucosa basal,
22 hemoglobina A1c y colesterol fraccionado, así como las concentraciones de
23 transaminasas, insulina y leptina en plasma. En los casos de LPA se deberán determinar
24 las concentraciones plasmáticas de complemento C3 y factor nefrítico C3, así como la
25 proteinuria y función renal, además de vigilar la aparición de glomerulonefritis mebrano-
26 proliferativa.

27 Las posibles complicaciones cardíacas se deben evaluar mediante EKG/Holter y
28 ecocardiografía. La ecografía abdominal permitirá identificar la existencia de esteatosis
29 hepática.

49 DIAGNOSTICO MOLECULAR

51 Hasta la fecha se han descrito 17 *loci* asociados a síndromes lipodistróficos infrecuentes
52 (Tabla 2). Todos los subtipos de LCG son trastornos recesivos, mientras que los subtipos
53 de LDPF son cuadros dominantes a excepción del asociado con *CIDEC* [32]. Los
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

síndromes progeroides suelen estar causados por mutaciones *de novo* en heterocigosis, aunque hay formas recesivas.

TRATAMIENTO

Estos cuadros no tienen curación y el tratamiento es el de sus complicaciones, además del cosmético.

Ya que la recuperación del tejido adiposo no es posible, la cirugía plástica puede mejorar la apariencia, pero sólo debería indicarse una vez completado el desarrollo. Las áreas lipohipertróficas pueden ser tratadas con liposucción o lipectomía, aunque la recurrencia es frecuente [33], mientras que las lipoatróficas se pueden tratar con trasplante autólogo de tejido adiposo, cuando es factible, o mediante rellenos con ciertos polímeros como el ácido poli-láctico o geles de poliacrilamida para mejorar la apariencia facial [28]. Los pacientes con síndrome de Berardinelli-Seip podrían someterse a cirugía facial reconstructiva.

Para mejorar las complicaciones metabólicas a todos los pacientes se les debe aconsejar una dieta baja en grasas de origen animal y azúcares refinados para reducir la hipertrigliceridemia y el riesgo de pancreatitis aguda [2, 29], pero en niños y adolescentes no se debe reducir la cantidad de proteínas y el aporte de calorías debe garantizar el adecuado crecimiento y desarrollo. La práctica de ejercicio físico, especialmente el aeróbico, es aconsejable para mejorar la RI, si bien aquellos pacientes con lipodistrofia asociada a mutaciones en *LMNA* y miocardiopatía deberían evitar el ejercicio extenuante.

El tratamiento farmacológico de las complicaciones metabólicas está condicionado por la edad de los pacientes. En los niños, cuando la hipertrigliceridemia es **importante** (>500 mg/dL) se podrían usar fibratos y ácidos grasos n-3 [34, 5], y en casos muy graves se podría recurrir a la plasmaféresis para tratar los xantomas eruptivos y reducir el riesgo de pancreatitis [35].

1 En el caso de presentar diabetes mellitus, los únicos fármacos autorizados en la edad
2 pediátrica son la insulina y la metformina. Este último es el fármaco de primera línea en
3 niños mayores de 12 años. En mayores de 18 años se podría asociar pioglitazona como
4 sensibilizador, teniendo en cuenta que no sólo no incrementa el tejido adiposo en áreas
5 lipoatróficas, sino que puede aumentarlo en áreas lipohipertróficas. El empleo de
6 secretagogos tradicionales asociado a metformina sólo está indicado en adultos [36]. Lo
7 mismo ocurre con los agonistas del receptor del GLP1, que en el caso de LDPF podrían
8 ayudar a perder peso. Muchos pacientes con lipodistrofia generalizada (y no pocos con
9 LDPF) necesitan tratamiento insulínico, generalmente a altas dosis. Cuando las dosis de
10 insulina exceden las 200 UI/día, debería usarse la insulina U-500 [28].
11
12

13 La leptina recombinante humana mejora drásticamente el control metabólico, la
14 hipertrigliceridemia y la esteatosis hepática [37], sobre todo en los casos de lipodistrofia
15 generalizada. El uso de esta hormona en edades precoces (a partir de los 2 años) en
16 algunos casos también mejora la apariencia física y la acantosis nigricans. Nuestro grupo
17 lleva 5 años tratando con esta hormona a varios pacientes con lipodistrofias familiares con
18 excelentes resultados en las formas generalizadas. La leptina recombinante humana ha
19 sido autorizada el pasado año en Japón (Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare),
20 y más recientemente por la U.S. Food and Drug Administration para su utilización en la
21 LCG y la LGA, pero aun no por la European Medicines Agency, por lo que su uso en
22 España es compasivo. El fármaco es bien tolerado sin que se hayan descrito efectos
23 adversos importantes, con la excepción de tres casos de linfoma [34] en pacientes con
24 síndrome de Lawrence.
25
26

27 Algunos pacientes adultos con LDPF se han beneficiado de la cirugía bariátrica, aunque
28 generalmente no tienen un índice de masa corporal que permita el tratamiento en el
29 Sistema Nacional de Salud [38].
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

REFERENCIAS

1. Garg A. Lipodystrophies: genetic and acquired body fat disorders. *J Clin Endocrinol Metab.* 2011;96:3313–25
2. Vantyghem MC, Balavoine AS, Douillard C, Defrance F, Dieudonne L, Mouton F, et al. How to diagnose a lipodystrophy syndrome. *Ann Endocrinol (Paris).* 2012; 73:170-89.
3. Misra A, Garg A. Clinical Features and Metabolic Derangements in Acquired Generalized Lipodystrophy Case Reports and Review of the Literature. *Medicine* 2003; 82: 129–46.
4. Savage D, Semple RK, Clatworthy MR, Lyons PA, Morgan BP, Cochran EK, et al. Complement Abnormalities in Acquired Lipodystrophy Revisited. *J Clin Endocrinol Metab.* 2009; 94: 10 –16.
5. Handelsman Y, Oral EA, Bloomgarden ZT, Brown RJ, Chan JL, Einhorn D, et al. The clinical approach to the detection of lipodystrophy - an AACE consensus statement. *Endocr Pract.* 2013;19:107-16.
6. Araújo-Vilar D, Loidi L, Domínguez F, Cabezas-Cerrato J. Phenotypic gender differences in subjects with familial partial lipodystrophy (Dunnigan variety) due to a nuclear lamin A/C R482W mutation. *Horm Metab Res.* 2003;35:29-35.
7. Misra A, Peethambaram A, Garg A. Clinical Features and Metabolic and Autoimmune Derangements in Acquired Partial Lipodystrophy. Report of 35 Cases and Review of the Literature. *Medicine* 2004;83:18–34.
8. Araújo-Vilar D. Lipodistrofias: bases moleculares y manifestaciones clínicas. *Endocrinol Nutr.* 2003;50:133-44.
9. Merideth MA, Gordon LB, Clauss S, Sachdev V, Smith AC, Perry MB, et al. Phenotype and course of Hutchinson-Gilford progeria syndrome. *N Engl J Med.* 2008;358:592-604.

10. Novelli G, Muchir A, Sangiuolo F, Helbling-Leclerc A, D'Apice MR, Massart C, et al. Mandibuloacral dysplasia is caused by a mutation in LMNA- encoding lamin A/C. *Am. J. Hum. Genet.* 2002;71:426–431.
11. Agarwal AK, Fryns JP, Auchus RJ, Garg A. Zinc metalloproteinase, ZMPSTE24, is mutated in mandibuloacral dysplasia. *Human Molecular Genetics* 2003; 12:1995–2001.
12. Domínguez-Gerpe L, Araújo-Vilar D. Prematurely aged children: molecular alterations leading to Hutchinson-Gilford progeria and Werner syndromes. *Curr Aging Sci.* 2008;1:202-12.
13. Chen L, Lee L, Kudlow BA, Dos Santos HG, Sletvold O, Shafeghati Y, et al. LMNA mutations in atypical Werner's syndrome. *Lancet* 2003;362:440–445.
14. Garg A, Subramanyam L, Agarwal AK, Simha V, Levine B, D'Apice MR, et al. Atypical progeroid syndrome due to heterozygous missense LMNA mutations. *J Clin Endocrinol Metab.* 2009;94:4971-83.
15. Cabanillas R, Cadiñanos J, Villameytide JA, Pérez M, Longo J, Richard JM, et al. Néstor-Guillermo progeria syndrome: a novel premature aging condition with early onset and chronic development caused by BANF1 mutations. *Am J Med Genet A.* 2011;155A:2617-25.
16. Toriello HV. Wiedemann-Rautenstrauch syndrome. *J. Med. Genet.* 1990; 27:256-257.
17. Shastry S, Simha V, Godbole K, Sbraccia P, Melancon S, Yajnik CS, et al. A novel syndrome of mandibular hypoplasia, deafness, and progeroid features associated with lipodystrophy, undescended testes, and male hypogonadism. *J. Clin. Endocr. Metab.* 2010; 95:E192-E197.
18. Kanazawa N. Nakajo-Nishimura syndrome: an autoinflammatory disorder showing pernio-like rashes and progressive partial lipodystrophy. *Allergol Int.* 2012;61:197-20.

19. Garg A, Hernandez MD, Sousa AB, Subramanyam L, Martinez de Villarreal L, dos Santos HG, et al. An autosomal recessive syndrome of joint contractures, muscular atrophy, microcytic anemia, and panniculitis-associated lipodystrophy. *J. Clin. Endocr. Metab.* 2010; 95: E58-63.
20. Torrelo A, Patel S, Colmenero I, Gurbindo D, Lendinez F, Hernandez A, et al. Chronic atypical neutrophilic dermatosis with lipodystrophy and elevated temperature (CANDLE) syndrome. *J. Am. Acad. Derm.* 2010; 62:489-495.
21. Hegele RA. Premature atherosclerosis associated with monogenic insulin resistance. *Circulation.* 2001;103:2225-2229.
22. Rajab A, Straub V, McCann LJ, Seelow D, Varon R, Barresi R, et al. Fatal cardiac arrhythmia and long-QT syndrome in a new form of congenital generalized lipodystrophy with muscle rippling (CGL4) due to PTRF-CAVIN mutations. *PLoS Genet.* 2010; 6: e1000874.
23. Araújo-Vilar D, Lado-Abeal J, Palos-Paz F, Lattanzi G, Bandín MA, Bellido D, et al. A novel phenotypic expression associated with a new mutation in LMNA gene, characterized by partial lipodystrophy, insulin resistance, aortic stenosis and hypertrophic cardiomyopathy. *Clin Endocrinol (Oxf).* 2008; 69:61-8.
24. Van Maldergem L, Magré J, Khallouf TE, Gedde-Dahl Jr T, Delépine M, Trygstad O, et al. Genotype-phenotype relationships in Berardinelli-Seip congenital lipodystrophy. *J Med Genet.* 2002;39:722–733.
25. Guillén-Navarro E, Sánchez-Iglesias S, Domingo-Jiménez R, Victoria B, Ruiz-Riquelme A, Rábano A, et al. A new seipin-associated neurodegenerative syndrome. *J Med Genet.* 2013;50:401-9.
26. Agarwal AK, Simha V, Oral EA, Moran SA, Gorden P, O'Rahilly S, et al. Phenotypic and genetic heterogeneity in congenital generalized lipodystrophy. *J Clin Endocrinol Metab.* 2003; 88:4840-7.

- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
27. Shastry S, Delgado MR, Dirik E, Turkmen M, Agarwal AK, Garg A. Congenital generalized lipodystrophy, type 4 (CGL4) associated with myopathy due to novel PTRF mutations. *Am. J. Med. Genet.* 2010; 152A: 2245-2253.
 28. Carboni N, Brancati F, Cocco E, Solla E, D'Apice MR, Mateddu A, et al. Partial lipodystrophy associated with muscular dystrophy of unknown genetic origin. *Muscle Nerve.* 2013 Dec 30. doi: 10.1002/mus.24157
 29. Garg A. Acquired and Inherited Lipodystrophies. *N Engl J Med* 2004;350:1220-34.
 30. Vantyghem MC, Vincent-Desplanques D, Defrance-Faivre F, Capeau J, Fermon C, Valat AS, et al. Fertility and obstetrical complications in women with LMNA-related familial partial lipodystrophy. *J Clin Endocrinol Metab.* 2008; 93:2223–9.
 31. Araújo-Vilar D, Victoria B, González-Méndez B, Barreiro F, Fernández-Rodríguez B, Cereijo R, et al. Histological and molecular features of lipomatous and nonlipomatous adipose tissue in familial partial lipodystrophy caused by LMNA mutations. *Clin Endocrinol (Oxf).* 2012; 76:816-24.
 32. Rubio-Cabezas O, Puri V, Murano I, Saudek V, Semple RK, Dash S, et al. Partial lipodystrophy and insulin resistant diabetes in a patient with a homozygous nonsense mutation in CIDEC. *EMBO Mol Med.* 2009 Aug;1(5):280-7
 33. Calderoni DR, Ramos TM, de Castro JR, Kharmandayan P. Surgical management of phenotypic alterations related to the Dunnigan variety of familial partial lipodystrophy. *J Plast Reconstr Aesthet Surg.* 2011; 64:1248-50.
 34. Kwiterovich PO. Recognition and Management of Dyslipidemia in Children and Adolescents. *J Clin Endocrinol Metab.* 2008; 93: 4200–4209.
 35. Bolan C, Oral EA, Gorden P, Taylor S, Leitman SF. Intensive, long-term plasma exchange therapy for severe hypertriglyceridemia in acquired generalized lipodystrophy. *J Clin Endocrinol Metab.* 2002;87:380-384.

- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
36. Fiorenza CG, Chou SH, Mantzoros CS. Lipodystrophy: pathophysiology and advances in treatment. *Nat Rev Endocrinol.* 2011; 7:137-50.
37. Chan JL, Lutz K, Cochran E, Huang W, Peters Y, Weyer C, et al. Clinical effects of long-term metreleptin treatment in patients with lipodystrophy. *Endocr Pract.* 2011; 17:922-32.
38. Utzschneider KM, Trence DL. Effectiveness of gastric bypass surgery in a patient with familial partial lipodystrophy. *Diabetes Care.* 2006; 29:1380-2.

Tabla 1. Clasificación de los síndromes lipodistróficos infrecuentes

Genéticos

Generalizados

- Síndrome de Berardinelli-Seip (LCG)
- tipo 1: mutaciones en AGPAT2
- tipo 2: mutaciones en BSCL2
- tipo 3: mutaciones en CAV1
- tipo 4: mutaciones en PTRF

Parciales

- Lipodistrofia parcial familiar
- tipo 1 o enfermedad de Kóbbberling: no genes reconocidos
- tipo 2 o enfermedad de Dunnigan: mutaciones en LMNA
- tipo 3: mutaciones en PPARG
- tipo 4: mutaciones en PLIN1
- tipo 5: mutación en CIDEC
- por mutaciones en AKT2
- asociada a distrofia muscular

Síndromes de envejecimiento prematuro

- Progeria de Hutchinson-Gilford: mutaciones en LMNA
- Displasia mandíbulo-acral
- tipo A: por mutaciones en LMNA
- tipo B: por mutaciones en ZMPSTE24
- Síndrome de Werner: mutaciones en RECQL2
- Progerias atípicas y Werner atípico: mutaciones en LMNA
- Síndrome Progeroide de Néstor-Guillermo: mutación en BANF1
- Síndrome progeroide neonatal o de Wiedemann-Rautenstrauch
- Síndrome MDPL: mutación en POLD1

Síndromes ALDD

- Síndrome de Nakajo-Nishimura: por mutaciones en PSMB8
- Síndrome JMP: por mutaciones en PSMB8
- Síndrome de CANDLE: por mutaciones en PSMB8

Otros síndromes de difícil clasificación

- Síndrome SHORT: por mutaciones en PIK3R1
- Trastornos congénitos de la glicosilación por mutaciones en PMM2-CGD
- Mutaciones en FBN1 asociadas a síndrome de Marfan

Adquiridos

Generalizados

- Síndrome de Lawrence

Parciales

- Síndrome de Barraquer-Simons

Localizados

- Asociada a fármacos
- Glucocorticoides
- Post-inyección: insulina, análogos de la somatostatina, pegvisomant
- Lipodistrofia semicircularis
- Lipodistrofia fugax
- Lipodistrofia asociada a paniculitis

ALDD: Auto-inflamación, lipodistrofia y dermatosis. SHORT: Talla baja, lipodistrofia parcial, hiperlaxitud de articulaciones, depresión ocular, anomalía de Reiger y retraso en la dentición. MDPL: “*mandibular hypoplasia, deafness, progeroid features and lipodystrophy*”

Tabla 2. Síndromes Lipodistróficos de origen genético.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Tipo de Lipodistrofia	MIM	Cromosoma	Gen	Herencia
LCG1	608594	9q34.3	<i>AGPAT2</i>	Recesiva
LCG2	269700	11q13.2	<i>BSCL2</i>	Recesiva
LCG3	612526	7q31.2	<i>CAV1</i>	Recesiva
LCG4	613327	17q21.2	<i>PTRF</i>	Recesiva
LDPF1 (E. de Köbberling)	608600	--	desconocido	Dominante
LDPF2 (E. de Dunnigan)	151660	1q22	<i>LMNA</i>	Dominante/Co-dominante
LDPF3	604367	3p25.2	<i>PPARG</i>	Dominante
LDPF4	613877	15q26.1	<i>PLIN1</i>	Dominante
LDPF5	615238	3p25.3	<i>CIDEC</i>	Recesiva
LDPF		19q13	<i>AKT2</i>	Dominante
Progeria de H-G	176670	1q22	<i>LMNA</i>	Heterozigotos, <i>de novo</i>
Displasia mandíbulo-acral tipo A	248370	1q22	<i>LMNA</i>	Recesiva
Displasia mandíbulo-acral tipo B	608612	1p34.2	<i>ZMPSTE24</i>	Recesiva
Síndrome de Werner	277700	8p12	<i>RECQL2</i>	Recesiva
SPA		1q22	<i>LMNA</i>	Dominante/ <i>de novo</i>
Síndrome progeroide neonatal	264090	--	desconocido	Recesiva
Progeria Néstor-Guillermo	614008	11q13.1	<i>BANF1</i>	Recesiva
Síndrome SHORT	269880	5q13.1	<i>PIK3R1</i>	Dominante
Síndrome MDPL	615381	19q13.33	<i>POLD1</i>	Heterozigotos, <i>de novo</i>
Síndrome de Nakajo-Nishimura /JMP/CANDLE	256040	6p21.32	<i>PSMB8</i>	Recesiva

LCG: Lipodistrofia congénita generalizada; LDPF: Lipodistrofia Parcial Familiar; H-G: Hutchinson-Gilford; SPA: Síndromes progeroides atípicos; MDPL: “*mandibular hypoplasia, deafness, progeroid features and lipodystrophy*”; JMP: “*Joint contractures, Muscular atrophy, microcytic anemia, and Panniculitis-induced lipodystrophy*”; CANDLE: “*Chronic Atypical Neutrophilic Dermatitis with Lipodystrophy and Elevated temperature syndrome*”. SHORT: S = eStatura;; H = Hiperextensibilidad de las articulaciones o Hernia (inguinal); O = depresión Ocular; R = anomalía de Rieger; T = Teething delay

LEYENDAS DE LAS FIGURAS

Figura 1. Lipodistrofia congénita generalizada (LCG) o síndrome de Berardinelli-Seip. **A.**

1 Niña de 8 años de origen pakistaní con LCG tipo 1 (por mutación en *AGPAT2*). **B.** Hombre
2 de 22 años con LCG tipo 2 (por mutación en *BSCL2*). **C.** Facies acromegaloide en dos
3 pacientes con LCG tipo 2 de 11 y 22 años, respectivamente. **D.** LCG tipo 2 en una niña de
4 11 meses con LCG tipo 2 con facies característica, abdomen distendido por
5 hepatomegalia y hernia umbilical. **E.** Acantosis nigricans y acrocordones en un paciente
6 con LCG tipo 2. **F.** Hipertrichosis **extensa** en una niña de 11 meses con LCG tipo 2. **G.**
7 Hipertrofia muscular y flebomegalia en un paciente de 22 años con LCG tipo 2.

8 **Figura 2.** Lipodistrofia Generalizada Adquirida o Síndrome de Lawrence. **A.** Evolución
9 fenotípica de una niña con síndrome de Lawrence. La pérdida de grasa comenzó a los 3
10 años, afectando a extremidades inferiores y nalgas, extendiéndose progresivamente al
11 tronco y, finalmente a la cara, aunque de forma menos **acusada**. **B.** Acantosis nigricans
12 en la axila de esta paciente. **C.** Distensión abdominal por hepatomegalia y hernia umbilical
13 en esta paciente. **D.** Flebomegalia en extremidades. **E-G:** Marcada pérdida de grasa en
14 tronco, nalgas y extremidades.

15 **Figura 3.** Lipodistrofia Parcial Familiar (LDPF). **A.** LDPF tipo 1 o enfermedad de
16 Köbberling. La pérdida de grasa es evidente en extremidades inferiores y nalgas, pero
17 hay una acumulación de la misma en cara, cuello, espalda y abdomen. Esta paciente
18 presenta diabetes mellitus, hipertrigliceridemia e hipoleptinemia relativa. **B.** LDPF tipo 2 o
19 enfermedad de Dunnigan (mutación en *LMNA*). La pérdida de grasa es **mayor** que en
20 otros subtipos de LDPF. **C.** LDPF tipo 3 (por mutación en *PPARG*). **D.** Hipertrofia de
21 gemelos en una paciente con enfermedad de Dunnigan. **E-F:** Acantosis nigricans en una
22 paciente con enfermedad de Dunnigan.

23 **Figura 4.** Lipodistrofia parcial adquirida (LPA) o síndrome de Barraquer-Simons. **A.**
24 Evolución de la pérdida de grasa en una paciente de los 5 a los 10 años. La pérdida de
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

grasa comenzó a los 6 años y medio poco después de padecer una neumonía bacteriana, afectando inicialmente a la cara. **B.** LPA en una niña de 10 años y medio: la pérdida de grasa que afectó inicialmente a la cara y el cuello, extendiéndose posteriormente a la cintura escapular. A esa edad la paciente no presentó ninguna otra complicación, si bien los niveles de complemento C3 fueron bajos.

Figura 5. Síndromes de envejecimiento prematuro asociados a lipodistrofia generalizada.

A. Síndrome progeroide atípico por mutación *de novo* en *LMNA* en un niño de 11 años (**A-D**), en el que se aprecia (**A**) la pérdida generalizada y **grave** de grasa corporal. Este niño desarrolló diabetes mellitus, hipertrigliceridemia y esteato-hepatitis no alcohólica precozmente, en la actualidad correctamente controladas con leptina recombinante humana. **B:** La ausencia de grasa en las plantas de este paciente condicionó una pseudo-luxación del tarso que limita su deambulación. **C.** Pápulas leuco-melanodérmicas en axila. **D:** Cambios esclerodermatosos en dorso de las manos. **E-F:** Mujer de 16 años con progeria de Hutchinson-Gilford. En ambas fotografías se observa la ausencia generalizada de grasa subcutánea con rasgos fenotípicos característicos: talla baja (115 cm), alopecia generalizada, nariz picuda, retrognatia, aspecto envejecido y lesiones leucomelanodérmicas que afectan a cuello, tronco y extremidades inferiores. La paciente no presentó diabetes mellitus pero sí resistencia **grave** a la insulina, hipertrigliceridemia, y esteato-hepatitis no alcohólica. Esta paciente falleció a los 16 años por un infarto agudo de miocardio.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
[Click here to download high resolution image](#)

Figura 3

Figura 4

Figura 5